

Informações prévias

Dados do participante (perfil socioeconômico e de experiência linguística), e levantamento de conhecimentos prévios

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Participante nº *

2. 1. Sexo biológico *

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

3. 2. Data de nascimento *

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

4. 3. Idade *

QUESTIONÁRIO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAGEM

*Traduzido e adaptado de
Eitel et al. (2021)*

5. 1.1 O desempenho diminui quando os alunos visuais estudam com textos ou quando os alunos verbais estudam com animações ou diagramas *

Marcar apenas uma oval.

Concordo

Discordo

6. 1.2 Qual é o seu grau de certeza? *

Marcar apenas uma oval.

Tenho muita certeza

Tenho certeza

Tenho pouca certeza

Não tenho certeza

Muito incerto

7. 2.1 O desempenho é melhor quando os alunos trabalham com materiais que são construídos para corresponder ao seu estilo de aprendizagem *

Marcar apenas uma oval.

Concordo

Discordo

8. 2.2 Qual é o seu grau de certeza? *

Marcar apenas uma oval.

- Tenho muita certeza
- Tenho certeza
- Tenho pouca certeza
- Não tenho certeza
- Muito incerto

9. 3.1 Uma condição necessária para um bom ensino é conhecer o estilo de aprendizagem dos alunos (visual, verbal, cinestésico) *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo
- Discordo

10. 3.2 Qual é o seu grau de certeza? *

Marcar apenas uma oval.

- Tenho muita certeza
- Tenho certeza
- Tenho pouca certeza
- Não tenho certeza
- Muito incerto

11. 4.1 O fato de os alunos aprenderem melhor com materiais visuais ou verbais *
depende de seu estilo de aprendizagem

Marcar apenas uma oval.

Concordo

Discordo

12. 4.2 Qual é o seu grau de certeza? *

Marcar apenas uma oval.

Tenho muita certeza

Tenho certeza

Tenho pouca certeza

Não tenho certeza

Muito incerto

QUESTIONÁRIO SOBRE SUPLEMENTAÇÃO ESPORTIVA

13. 1.1 O consumo de suplementos esportivos é fundamental para o crescimento *
de massa muscular.

Marcar apenas uma oval.

Concordo

Discordo

14. 1.2 Qual é o seu grau de certeza? *

Marcar apenas uma oval.

- Tenho muita certeza
- Tenho certeza
- Tenho pouca certeza
- Não tenho certeza
- Muito incerto

15. 2.1 Pessoas saudáveis podem consumir suplementos esportivos sem acompanhamento de médico ou nutricionista. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo
- Discordo

16. 2.2 Qual é o seu grau de certeza? *

Marcar apenas uma oval.

- Tenho muita certeza
- Tenho certeza
- Tenho pouca certeza
- Não tenho certeza
- Muito incerto

17. 3.1 O consumo de suplementos esportivos não traz nenhum risco à saúde. *

Marcar apenas uma oval.

Condordo

Discordo

18. 3.2 Qual é o seu grau de certeza? *

Marcar apenas uma oval.

Tenho muita certeza

Tenho certeza

Tenho pouca certeza

Não tenho certeza

Muito incerto

19. 4.1 Altas doses diárias de suplementos esportivos estão relacionados a melhor desempenho em atividades de alta intensidade. *

Marcar apenas uma oval.

Condordo

Discordo

20. 4.2 Qual é o seu grau de certeza?

Marcar apenas uma oval.

- Tenho muita certeza
- Tenho certeza
- Tenho pouca certeza
- Não tenho certeza
- Muito incerto

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

